

HUQUQ NORMALARINI SHARHLASH

Farhodova Shohida

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Ijtimoiy –iqtisodiy fanla fakulteti, Yurisprudensiya yo'nalishi

1-bosqich talabasi

+998886595152

Xadjiyev Azizbek Kadamboyevich

Ilmiy rahbar:

“Huquq” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15259596>

Annotatsiya

Mazkur maqolada huquq normalarini sharhlashning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Huquq normalarining mazmun-mohiyatini to'g'ri tushunish va ularni amaliyotda to'g'ri qo'llashda sharhlash jarayonining ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Maqolada sharhlash turlari — grammatik, sistematik, mantiqiy va funksional sharhlar haqida batafsil ma'lumot beriladi. Shuningdek, sud, idoraviy va rasmiy sharhlarning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqola huquqni qo'llash jarayonida sharhlashning dolzarbligini asoslab beradi va ushbu sohadagi muammoli masalalarga ilmiy yondashuvni taklif qiladi.

Аннотация

В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты толкования норм права. Особое внимание уделяется значению процесса толкования для правильного понимания содержания правовых норм и их применения на практике. Подробно анализируются виды толкования — грамматическое, систематическое, логическое и функциональное. Также рассматриваются особенности судебного, ведомственного и официального толкования. Статья обосновывает актуальность толкования в процессе правоприменения и предлагает научный подход к решению проблемных вопросов в данной области.

Annotation

This article explores the theoretical and practical aspects of interpreting legal norms. Special emphasis is placed on the importance of interpretation for the correct understanding and practical application of legal provisions. The article provides a detailed analysis of the types of interpretation — grammatical, systematic, logical, and functional. It also examines the specific features of judicial, departmental, and official interpretations. The paper highlights the relevance of interpretation in the law enforcement process and offers a scholarly approach to addressing key issues in this field.

Kalit so'zlar: huquq normalari, sharhlash, huquqni qo'llash, grammatik sharh, sistematik sharh, mantiqiy sharh, funksional sharh, sud sharhi, idoraviy sharh, rasmiy sharh, huquqiy tafsir, normativ hujjatlar

Keywords: legal norms, interpretation, law enforcement, grammatical interpretation, systematic interpretation, logical interpretation, functional interpretation, judicial interpretation, departmental interpretation, official interpretation, legal reasoning, normative acts

Ключевые слова: нормы права, толкование, правоприменение, грамматическое толкование, систематическое толкование, логическое толкование, функциональное толкование, судебное толкование, ведомственное толкование, официальное толкование, правовая интерпретация, нормативные акты

Huquq normalari jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga xizmat qiluvchi muhim vosita hisoblanadi. Ularning to'g'ri va aniq qo'llanilishi esa bevosita ularning mazmunini chuqur tushunishga bog'liqdir. Biroq har doim ham huquq normalarining matni o'z-o'zidan ravshan va tushunarli bo'lmaydi. Shu sababli huquq normalarini sharhlash zarurati yuzaga keladi. Sharhlash orqali norma mohiyatiga aniqlik kiritiladi, uni amalda qanday qo'llash kerakligi tushuntiriladi. Mazkur maqolada huquq normalarini sharhlashning zarurati, uning turlari hamda amaliy ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, sharhlash jarayonida uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari haqida ham fikr yuritiladi.

Huquqni sharhlash maxsus yuridik kategoriya sifatida o'zining alohida mazmun va mohiyatiga ega. Amaliyotda huquq normalarining to'g'ri tatbiq etilishi uchun ularni sharhlash zarur bo'ladi. Shu asosda huquq normalarining matndagi ifodasi bilan qo'llanilayotgan ijtimoiy munosabat mazmun-mohiyatining bir-biriga mos kelishi aniqlanadi.

Huquqni sharhlash jarayonidagi muhim jihat bu muayyan normaning matni hisoblanadi. Chunki aynan unda nafaqat qonun chiqaruvchining, balki davlatning ob'ektiv ravishda normativ-huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan irodasi ifodalanadi.

Normativ-huquqiy hujjatlarda aks etgan huquq normalarining ruhi bilan uni ifoda etish usuli va shakli o'rtasida to'la uyg'unlikka doimo ham erishib bo'lmaydi. Bunday holatlarda yuzaga kelgan tafovutlarni hal etish asosan sharhlash usuli orqali amalga oshiriladi. Tushuntirish natijasida kelib chiqadigan yuridik oqibatlarga ko'ra sharhlashni rasmiy va norasmiy turlarga ajratish mumkin.

Rasmiy sharhlash vakolatli sub'ektlar, ya'ni davlat organlari va mansabdor shaxslar tomonidan amalga oshiriladi, u maxsus hujjatlar bilan mustahkamlanadi va huquq sub'ektlari uchun majburiy xarakterga ega bo'ladi. Sharhlashning bunday turi yuridik ahmiyatga ega bo'ladi va tegishli huquqiy oqibatlar keltirib chiqaradi. Mazkur sharhlash, o'z navbatida, huquqni amalga oshiruvchilarni huquq normalarini bir xil ma'noda tushunish va aynan qo'llashga yo'naltiradi.

O'zbekiston Respublikasining **"Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"**gi **Qonuni** 43-moddasiga ko'ra normativ-huquqiy hujjatlarni rasmiy sharhlash normativ-huquqiy hujjatda noaniqliklar topilgan, u amaliyotda noto'g'ri yoki ziddiyatli tarzda qo'llanilgan taqdirda amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasining Konstitustiyasi va qonunlari normalariga rasmiy sharhni O'zbekiston Respublikasi Konstitustiyaviy sudi beradi. Qonun osti hujjatlari normalariga rasmiy sharhni ularni qabul qilgan organlar beradi. Normativ-huquqiy hujjatlarni rasmiy sharhlash jarayonida ularga normalarni aniqlashtirishga qaratilgan tuzatishlar, o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi.

Huquq normasini sharhlash usullari – bu huquq normasining mazmuni va mohiyati hamda unda aks etgan huquq ijodkorining irodasini anglash imkonini beradigan usul va vositalar majmuidir.

Grammatik usul – bu normativ-huquqiy hujjatlarning mazmuni va matnini til qoidalariga asosan tahlil qilib berishdir. Sharhlashning bunday usuli orqali qo'llaniladigan alohida iboralarning ahamiyati hamda tushunchalar mazmuni aniqlanadi. Bunda, eng avvalo, qonunshunos ushbu tushunchalarga qanday mazmun baxsh etganligini aniqlash muhimdir.

Tizimli sharhlash usulida muayyan ijtimoiy munosabatni tartibga soluvchi huquq normasi aniq bir hujjat doirasi bilan cheklanilmaydi. Bunda tegishli munosabatni tartibga soluvchi barcha normativ-huquqiy hujjatlar doirasi mazmunan sharhlanadi.

Normativ-huquqiy hujjat, eng avvalo, mantiqiy muntazamlikka asoslangan holda bir-biriga bog'liq va har biri oldingi normaning mazmunidan kelib chiqadigan normalar tizimidan iborat bo'lishi lozim. Boshqacha qilib aytganda, har bir norma qonun yoki boshqa normativ-huquqiy hujjat – yaxlit bir tizimning mustaqil, biroq o'zigacha va o'zidan keyingi normalarga mazmunan bog'liq birligi sifatida joylashishi zarur.

Tizimli sharhlash usulida huquq normasining ma'no va mazmuni uning normativ-huquqiy hujjatdagi, huquq normasi, huquq instituti, huquq sohasi va

butun huquq tizimidagi o'zni va roli, o'zaro nisbati orqali aniqlanadi. Tizimli sharhlar yordamida normalar va hujjatlar o'rtasida mavjud bo'lgan tafovut, ziddiyat, nomuvofiqlik va qarama-qarshiliklar, bo'shliqlar aniqlanadi. Bunday sharhlar natijasida rasman bekor qilinmagan, biroq amalda boshqalari bilan almashtirilganligi sababli ahamiyatsiz, foydalanilmay qolgan huquq normalari ham aniqlanadi.

Tizimli sharhlar jarayonida ayrim qonunlarda uchraydigan "qonunchilikka asosan", "qonun hujjatlarida belgilangan tartibda", "qonun hujjatlariga muvofiq" degan jumalarning mazmun-mohiyati ham ochib berilishi lozim. Chunki bularning mavjudligi muayyan ijtimoiy munosabatlarning huquqiy tartibga solinishi oxirigacha tugallanmaganligidan va ushbu havolaki normalarning huquqiy ahamiyatga ega emasligidan dalolat beradi. Bu esa huquq normasini ijtimoiy munosabatga to'g'ri tatbiq etish va sharhlar qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Shu bois qonun hujjatlarida huquqiy munosabatlar yuzasidan xulq-atvorning qanday bo'lishi to'g'risidagi qoidalar aniq, qat'iy va to'liq berilishi maqsadga muvofiq.

Mantiqiy usul – bu normativ-huquqiy hujjatlarni mantiq fanining qoidalari asosida sharhlaridir. Mantiqiy sharhlar qonun va normadagi so'zlarning tom ma'nosini aniqlashga emas, balki qonunshunos ifodalab bermoqchi bo'lgan va aniq so'z shaklida ko'rsatib qo'yilmagan qoidaning mohiyatini aniqlashga xizmat qiladi. Mantiqiy sharhlar orqali qonunning ikki xil talqin qilinishi kelib chiqishi mumkin. Ularning birinchisi qonunning asl mohiyati bo'lsa, ikkinchisi esa mantiqiy sharhlar orqali aniqlangan mohiyat. Mantiqiy sharhlar usulini faqat bitta qonunni sharhlar uchungina emas, balki qonunlar tizimini sharhlar va u orqali ma'lum bir xulosaga kelish uchun ham qo'llash mumkin.

Tarixiy-siyosiy usul – huquq normasini qabul qilish jarayonidagi muayyan tarixiy va siyosiy shart-sharoitlarni tahlil qilish yordamida sharhlar. Bu normativ-huquqiy hujjatni qabul qilish maqsadini, uning vujudga kelishiga sabab bo'lgan ijtimoiy-siyosiy vaziyat, joyi, vaqti va normativ-huquqiy hujjatni qo'llash amaliyotini aniqlab olishni taqozo etadi.

Tarixiy-siyosiy sharhlar davlat manfaatlari va ularni himoya qilish bilan uzviy bog'liq. Qonunchilikning siyosiy maqsadini tushunish, uning tarixini bilish ishning sifatli va bir maqsadga qaratilgan bo'lishiga yordam beradi.

Funksional usul – huquq normasi tatbiq etiladigan shart-sharoit va omillarga asoslanib qilinadigan sharhlar. Muayyan holatlarda huquq normasi mazmunini aniqlash uchun faqat uning rasmiy tahlili va uni amalga oshirishning umumiy shartlarini e'tiborga olishning o'zi etarli emas. Bunda sharhlar

amalga oshiruvchi sub'ekt norma amalga oshiriladigan shart-sharoitlar va omillarni ham hisobga olishi lozim. Eng avvalo, bu baho beruvchi deb nomlanadigan atamalar ("uzrli sabablar", "jiddiy zarar", "katta ziyon", "oxirgi zarurat")ga taalluqli. Joyi, vaqti va boshqa omillarni hisobga olib, bir xil holatlar uzrli yoki uzrsiz deb, jiddiy yoki engil deb e'tirof etilishi mumkin va hokazo. Ba'zi holatlarda huquq ijodkori muayyan sharoitlarni hisobga olish vazifasini yuklaydi, ya'ni funkstional sharhlashga murojaat etishga majbur qiladi. Jumladan, ma'naviy zarar hajmini belgilashda adolat va oqillik talablari, shuningdek ma'naviy zarar keltirgan daliliy holatlar e'tiborga olinishi lozim.

Maxsus-yuridik usul – maxsus yuridik bilimlar asosida qonunchilikda qo'llanilgan yuridik terminlarning mazmunini tushuntirib berish.

HUQUQ NORMALARINI HAJMIGA KO'RA SHARHLASH

Huquqni amalga oshirish jarayonida shunday holatlar uchraydiki, bunda huquq normasini sharhlovchi sub'ekt bir qarashda qonun matnidan kelib chiqadigan normaning haqiqiy mazmunini mumkin bo'lganidan yo torroq, yoki aksincha kengroq tushunish lozim bo'ladigan vaziyat bilan to'qnashadi. Shu bois huquq normalarini aynan, kengaytirilgan va cheklangan sharhlash zarurati tug'iladi.

Huquq normalarini aynan sharhlash sharhlanayotgan huquq normasi ma'nosini tushunish huquq manbai matniga to'liq mos kelishida o'z ifodasini topadi. Bunday sharhlashning natijasi huquqiy ko'rsatmaning so'zlardagi ifodasiga to'liq mos keladi. Ya'ni qonun shakli bilan uning mazmuni bir-biriga to'g'ri kelganligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Kengaytirilgan sharhlash huquq normasi ma'nosi uning matndagi ifodasidan kengroq bo'lgan holatlarda amalga oshiriladi. Kengaytirilgan sharhlashni talab qiluvchi holatlar ro'yxatida ko'pincha "va hokazo", "va boshqalar" degan so'zlar uchraydi.

Cheklangan sharhlashda huquq normasining so'zda ifodalangan va rasmiylashtirilgan ma'nosi uning mantiqiy ma'nosi va mazmunidan keng bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Ayrim hollarda huquq normasining mazmuni uning matndagi ifodasidan torroq bo'lishi mumkin.

Sharhlash (izohlash) – bu huquq normalarining mazmuni, maqsadi va qo'llanilish tartibini aniqlashtirishga qaratilgan faoliyat.

Sharhlashning asosiy maqsadi – huquq normalarining to'g'ri tushunilishi va amalda bir xil qo'llanilishini ta'minlash.

Sharhlash orqali turlicha talqinlarning oldi olinadi va qonunning ruhiga mos qo'llanilishi kafolatlanadi.

Huquqiy norma buyrug'i qanchalik aniq bo'lmasin, uni amalda tatbiq etish uchun ko'pincha izoh (sharh) zarur bo'ladi.

Sharhlash turlari:

Avtentiq sharhlash – qonunni qabul qilgan organ tomonidan beriladi.

Rasmiy sharhlash – vakolatli davlat organlari (masalan, Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud) tomonidan beriladi.

Norasmiy sharhlash – olimlar, yuristlar, amaliyotchilar tomonidan beriladi. U ilmiy yoki amaliy bo'lishi mumkin.

Xudoyorov Q.H. – Huquq normalarining izohlanishi: nazariy va amaliy masalalar

Sharhlash jarayoni mantiqiy tahlil, tilshunoslik, tarixiy kontekst va qonunning maqsadini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Sharhlash usullari:

Grammatik (tilshunoslik) usul – so'z va iboralarning til jihatidan tahlili.

Tizimli usul – norma boshqa normalar bilan bog'liq holda ko'riladi.

Tarixiy usul – norma qabul qilingan paytdagi ijtimoiy-siyosiy holat hisobga olinadi.

Ma'naviy (teleologik) usul – norma maqsadi va g'oyasi aniqlanadi.

Har qanday norma to'g'ridan-to'g'ri hayotga tadbiiq etilishi uchun uning mazmuni ochilishi kerak.

Sharhlash natijasida:

Normaning aniq chegaralari belgilanadi,

Uning boshqa normalar bilan aloqasi tushuntiriladi,

Xulosa

Mazkur tadqiqotda huquq normalarini sharhlashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida huquqiy sharhlarning turli metodlari, jumladan, grammatik, sistematik, funksional va mantiqiy sharhlarning ahamiyati va qo'llanilish sohalari yoritildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, huquqiy normalarni to'g'ri va aniq sharhlash huquq tizimining samarali ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Biroq, huquqiy sharh jarayonida yuzaga keladigan qarama-qarshiliklar va noaniqliklar huquqiy tizimda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, huquqiy sharhlarni takomillashtirish va shu sohada ishlovchi mutaxassislarning bilim va malakasini oshirish zarur. Sharhlash jarayonini yanada soddalashtirish va standartlashtirish, shuningdek, zamonaviy huquqiy tizimda ishlatiladigan metodlarni yangilash bu muammoni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot yakunida, huquqiy sharhlarning rivojlanishi va ularning amaliyotga to'liq integratsiyasi huquq normalarining to'g'ri va adolatli qo'llanilishiga xizmat qiladi. Kelgusi tadqiqotlar, ayniqsa, yangi yondashuvlar va usullarni ishlab chiqishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev M.H. – Huquq nazariyasi
2. Jo'raev M.M. – Davlat va huquq nazariyasi
3. Xudoyorov Q.H. – Huquq normalarining
4. Saidov A.X. – Huquqshunoslik asoslari
5. Sadullayev.SH.A _Davlat huquq nazar

